

СТИЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ХОРОВОЙ МУЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX - НАЧАЛО XXI В

(на прмере анализа сюиты для солистов, хора, гобоя и ударных
инструментов «Бахория» («Весенняя») Мустафо Бафоева)

Выпускница Государственной Консерватории Узбекистана

Магистр 2 курса Каримова Зухра

Аннотация: в данной статье анализируются произведения, созданные на основе народного музыкального наследия для хора «a'capella», и хоровых произведений, созданных выдающимися узбекским композитором М. Бафоевым, который добился оригинального исполнения народных музыкальных наследий, обогатив их многоголосием. Изучается история создания и деятельность национального хорового произведения, который играет значимую роль в развитии национального хорового искусства в Узбекистане.

Ключевые слова: сюита, маком, а'капелла, поэзия, мелодия, дух, чувство, музыкальное наследие, композитор.

Достижение узбекских композиторов в области хоровых жанров за последние годы, представленные большим количеством произведений, явились очень важным этапом в развитии этих жанров в Узбекистане. Они воплотили новые художественные идеалы, наполненным актуальным современным содержанием. Постоянно обогащается мелос узбекских хоровых сочинениях.

С момента появления первых произведений в жанре а'капелла можно говорить о его полнокровном «вхождении» органичной составной частью в музыкальную культуру республики. Лучшие образцы, созданные в этом жанре, свидетельствуют о плодотворности поисков композиторов как в сфере средств выразительности интонационного языка, так и в композиционно-структурном отношении. Если на первых этапах развития жанра композиторы тяготели к обработкам, то в настоящее время рождаются и оригинальные масштабные произведения для хора.

Поиски новых путей, новых выразительных средств наблюдается в сочинениях Мустафо Бафоева. Примечательно, что наиболее интересным хоровым жанром в последние годы становится, ее хоровая форма, произведения для хора без сопровождения. Именно в хоровой миниатюре четко выявляются черты нового в хоровом искусстве Узбекистана. Данный жанр ярко свидетельствует значительных успехах узбекской хоровой музыки, ее движении вперед.

Хоровое искусство всегда привлекало композитора возможностью раскрытия национального характера и самобытности. Являясь глубочайшим знатоком узбекским народным инструменталистом свой путь музыкального искусства Бафоев начал с гиджака, долгие годы он руководил оркестром народных инструментов радио. Глубокое знание национальной культуры, традиции оно неотделимо было от хорового искусства, которая явилась XX веке для Узбекистана новой.

Сюита подтверждает, что композитор искал новые современные формы исполнительского искусства, в которых наиболее полным раскрыты национальные традиции, и доказательством этому служит его хоровое творчество. Новый подход композитора хоровой культуре обозначился 80 е годы прошлого столетия когда появилась сюита «Бахория».

Жанр сюиты является одним из самых популярных и самых востребованных жанров для узбекского композиторского творчества. Это и оркестровые сюиты, и инструментальные сюиты в том числе и хоровые сюиты. В сюиту Бахория вошли разделы написанные на народный текст таджикском языке. Композитор выбрал следующий состав: смешанный хор S A T B; инструменты гобой и ударные дойра, треугольник, малый барабан.

Первый раздел Аллегро начинается усулем дойры в ритме уфара в размере 6/8.

Вступление открывается небольшим диалогом дойры и гобоя. Усуль дойры дает первые признаки весны. Мелодия гобоя имеет фригийский оттенок, вслед за

диалогом ударных идет солирующая мелодия гобоя, который отличается яркой интонационной выразительности и мелодической красотой. Она удивительна проста, рельефная и запоминающегося начинается с ямбического мотива и восходящий скачок на квинту заполняется волнообразным движением, сочетающий плавность и орнаментальность напевов вибрирующего характера.

Устойчивым является звук ре первой октавы вокруг которого проходит развитие мелодической структуры в диапазоне большой сексты. Мелодия приходит к устою, затем опять звучит ритм дойры призыв весны, композитор здесь использует принцип диминуци.

С 17 такта начинается хоровая партия, поют женские голоса. Они имеют затейливо танцевальный характер, который был подготовлен мелкими длительностями. Эти приемы вытекают из манеры народного исполнения, который строится на принципе «нола»

Первая фраза дополняется с лейтритмом весны. Дополнение каждой фразы дает черты рондальности. Композитор не использует классический рефрен, а использует дополнение ударных инструментов (дойру), который создает ощущение цикличности, завершенности. Вторую фразу поют Т и Б, ту же мелодию только уже мужские голоса. Такое сочетание женских и мужских голосов идет от народного исполнительства. Это дает красочность и жанровость произведению. В завершении повторяется соло гобоя и начинается новый раздел.

Здесь появляется новый тематический материал и этот раздел открывается четырех тактовым соло гобоя импровизационного характера, который имитирует звучание узбекских народных духовых инструментов.

Особенность произведения заключается в индивидуализации хоровой партии каждого голоса. В данном эпизоде Тенора поют речитацию и появляются изобразительные приемы в партии Альтистов скольжение глиссандо в партии Сопрано характер акцентированных восьмых. В каждой партии есть различия приемов пения, музыкального языка и все это вместе создает очень красочную картину изобразительного характера весеннего плана. Кроме этого композитор здесь использует санорную технику письма, который заключается в звуковом фоне разных голосов.

В разделе Аллегретто появляется новый эпизод. Партия гобоя выдержана на исполнение нот с форшлагами, которые создают роль фона.

Интересно трактуется тема весны, она модифицируется и появляется у Сопрано и Альтов принцип диалога переключки голосов. Весь хор объединяется совместным пением. Появляется опять лейтмотив весны.

Гобой продолжает создавать фон, т.е возникает проблема рельефа и фона. Санорные приемы создают фоновую структуру, затем чередование голосов приводит к кульминации. Весь хор объединяется совместным пением. Появляется опять лейтмотив весны.

Начиная с цифры 11 развитие усложняется. Во всех голосах появляется активное включение дивизии. Хор объединяется в единое целое с использованием разнообразных функций.

- Бас органнй пункт
- А и С выполняет выразительную изобразительную функцию вибрирующего глиссандо.

- Каждый голос дополняется лейтемой весны дойры.

Постепенно материал усложняется, партии дифференцируются, мелодия переходит более высокий регистр. Импровизационные секстоли в партии гобоя повторяются на октаву выше.

Аллегретто новая фаза развития материала, динамическая композиция. Используется ритмизованная речь во всех партиях, в том числе у солиста Тенора, что создает передачи картины весенней природы.

Произведение представляет собой очень цельную, целостную по своей сущности сюитную композицию благодаря наличию кратких устойчивых ритмических формул лейтритма дойры, который выполняет разные функции: дополнение фраз, скрепление фраз, продвижение развития.

Вся сюита представляет собой, красочную жанровую колористический зарисованные картины весенней природы. Средствами хорового искусства раскрывает мир прекрасней природы и разнообразие тех красок, которые композитор услышал у природы и воплотил звуковые формы. Это и вокализация, красочные орнаменты, приемы народного пения «нола», который широко

использовано в виде импровизации украшений, затем звукосочетания слоги фонического значения. Композитор очень удачно сочетает приемы народного пения современными средствами хорового письма, оно способствует хору особую красочность и разнообразие.

Партия солиста тенора находится в ритмо-декламации, потому что в мелодии нет широких распевов, нет контилены, но имеется ритмизованная речь который вносит в хоровую партитуру разнообразие.

Произведения М. Бафоева позволяют сделать вывод о влиянии на данный жанр тенденций современной музыки. В частности, это выражается в стремлении к цикличности, к сквозной музыкальной драматургии и расширении образно-тематической основы сочинений. Хоровая фактура рассмотренных произведениях говорит об усложнении хорового многоголосия путем синтеза европейских тенденций с закономерностями, заложенными в узбекском мелосе. Отсюда огромное внимание композитора к линейности в голосоведении, самостоятельности мелодического развертывания голосов хора и, естественно, ведущая роль полифонического начала в становлении формы.

Анализ произведения для хора и с инструментов сюита «Бахория убеждает в том, что нередко композитор стремился к обновлению хоровой палитры, предельно внимательному отношению к вокальным возможностям голосов. Все это, в совокупности, в конечном итоге ведет к появлению произведений, отмеченных высокими художественными достоинствами и помогает проложить путь в сердца любителей хорового многоголосия.

Список литературы

12. Постановление Президента Республики Узбекистан // « О мерах дальнейшему развитию узбекского национального искусства макома».- Т 2017 г
13. Джумаева Л.Х, Бахретдинова Н.А. // Узбекская хоровая музыка.- Т 1987 г
14. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер.- Л., 1976

15. Егоров А.А. Очерки по методике преподавания хоровых дисциплин. - Л., 1958
16. Егоров А.А. Теория и практика работы с хором. – Л., 1951
17. Матекубов О. Додекограмма. – Т., 2005
18. Хакимова А.Х Хор А capella .- Т., 1992
19. Учебно методическое пособие История вокального исполнительства в Узбекистане.- Т., 1991
20. Матякубов О. Узбекская классическая музыка// Истоки 1 том. – Т., 2015
21. Матякубов О. Узбекская классическая музыка// теоретические основы 2 том. – Т., 2015
22. Живов В.Л. художественное слово и музыкальное исполнительство// Работа с хором. – М., 1974